

Менеджмент

УДК 005.96:331.108.2:005.334

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17588704>

Безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом підприємства

Білоус Світлана Петрівна,

д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
м. Черкаси, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-0303-7453>

Самойленко Лариса Яківна,

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри
менеджменту та державної служби, Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна
<https://orcid.org/0000-0002-0335-3077>

Луценко Олександра Володимирівна,

магістрантка кафедри менеджменту та державної служби, Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси,
Україна, <https://orcid.org/0009-0004-8956-4511>

Новохатко Олексій Миколайович,

магістрант кафедри менеджменту та державної служби, Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси,
Україна, <https://orcid.org/0009-0008-6600-8466>

Прийнято: 24.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

Анотація: У статті розглянуто теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом (КП) підприємства як ключового елемента забезпечення його економічної стійкості та конкурентоспроможності. **Метою** дослідження було теоретичне узагальнення та формування концептуальних основ безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом підприємства, спрямованого на підвищення рівня його економічної безпеки. **Методами** дослідження стали: системний аналіз та синтез, діалектичний метод та логічний підхід, метод класифікації та систематизації, абстрагування та ідеалізація. **Методологічною** основою дослідження стали принципи системного підходу, які дозволили розглянути безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом як цілісну, взаємопов'язану систему, що є частиною загальної економічної безпеки підприємства. У **результаті** дослідження розглянуто теоретико-методологічні засади безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом, обґрунтовано необхідність інтеграції принципів економічної та кадрової безпеки в систему управління людськими ресурсами, надано власне визначення поняття безпекоорієнтоване управління КП. **Висновки:** в результаті дослідження визначено, що безпекоорієнтоване управління КП – це цілеспрямована діяльність, спрямована на захист кадрового потенціалу від зовнішніх та внутрішніх загроз, що можуть спричинити втрату його кількісних та якісних характеристик, а також на мінімізацію ризиків, пов'язаних із людським фактором. Запропоновано комплексний підхід до формування механізму безпекоорієнтованого управління, який включає діагностику загроз, моніторинг стану КП, розробку превентивних та захисних заходів. Особливу увагу приділено ризикам, пов'язаним із нелояльністю персоналу, витоком конфіденційної інформації, професійним вигорянням та кваліфікаційними прогалинами. Доведено, що ефективно безпекоорієнтоване управління сприяє не лише захисту, але й розвитку КП,

перетворюючи його з об'єкта захисту на активного суб'єкта забезпечення безпеки. Результати дослідження можуть бути використані підприємствами різних галузей для підвищення рівня своєї кадрової та, як наслідок, економічної безпеки. Наукова новизна статті полягає у розкритті концептуальних засад формування системи безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом у контексті сучасних викликів і загроз.

Ключові слова: *кадровий потенціал, безпекоорієнтоване управління, економічна безпека підприємства, кадрова безпека, загрози, ризики, людський фактор, лояльність персоналу, ризик-менеджмент.*

Security-oriented management of enterprise human potential

Svitlana Bilous,

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Service, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-0303-7453>

Larysa Samoilenko,

Candidate of Sciences in Public Administration (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Service, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-0335-3077>

Oleksandra Lutsenko,

Master's student of the Department of Management and Public Service, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0004-8956-4511>

Oleksii Novokhatko,

Master's student of the Department of Management and Public Service, Bohdan

Khmelnytsky National University of Cherkasy, Cherkasy, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0008-6600-8466>

Abstract: *The article examines the theoretical and methodological foundations of security-oriented management of an enterprise's human resource potential (HRP) as a key element in ensuring its economic stability and competitiveness. The **purpose** of the study is to theoretically generalize and develop conceptual foundations for security-oriented management of an enterprise's human resource potential aimed at enhancing its level of economic security. The **research methods** include system analysis and synthesis, the dialectical method, logical reasoning, classification and systematization, abstraction, and idealization. The methodological basis of the study is formed by the principles of the systemic approach, which made it possible to consider security-oriented management of human resource potential as an integrated and interrelated system that constitutes an integral part of the overall economic security of the enterprise. As a **result** of the study, the theoretical and methodological foundations of security-oriented management of human resource potential were elaborated; the necessity of integrating the principles of economic and personnel security into the human resource management system was substantiated; and the author's definition of the concept of security-oriented HRP management was proposed. **Conclusions:** The study defines security-oriented HRP management as a purposeful activity aimed at protecting the human resource potential from external and internal threats that may lead to the loss of its quantitative and qualitative characteristics, as well as minimizing risks associated with the human factor. A comprehensive approach to forming a mechanism for security-oriented management has been proposed, which includes threat diagnostics, HRP condition monitoring, and the development of*

preventive and protective measures. Particular attention is paid to risks related to employee disloyalty, leakage of confidential information, professional burnout, and qualification gaps. It is proved that effective security-oriented management contributes not only to the protection but also to the development of HRP, transforming it from an object of protection into an active subject of security assurance. The research results can be applied by enterprises in various industries to enhance their personnel and, consequently, economic security levels. The scientific novelty of the article lies in revealing the conceptual foundations of the formation of a security-oriented human resource management system in the context of modern challenges and threats.

Keywords: *human resource potential, security-oriented management, economic security of the enterprise, personnel security, threats, risks, human factor, employee loyalty, risk management.*

Постановка проблеми. В умовах посилення глобалізаційних викликів, військово-політичної нестабільності та трансформації економічних систем питання забезпечення економічної безпеки підприємств набуває стратегічного значення. Особливої актуальності воно набуває в сучасних реаліях цифровізації, коли зростає залежність організацій від інформаційних технологій і водночас посилюються ризики, пов'язані з кіберзагрозами, витоком даних і деструктивним впливом інформаційних атак. В умовах воєнного стану та постійних стресових навантажень додатковими чинниками стають дестабілізація трудових колективів, втрата кадрового потенціалу та зниження рівня довіри в управлінських структурах.

Ключовим ресурсом і водночас найбільш уразливою ланкою в системі безпеки підприємства є кадровий потенціал (КП). Загрози, пов'язані з людським фактором - некомпетентністю, недобросовісністю, витоком інформації, саботажем чи психологічним вигоранням, - можуть завдати значно

більших збитків, ніж зовнішні впливи. Традиційні підходи до управління персоналом, зосереджені переважно на наймі, мотивації та розвитку, часто ігнорують безпекові аспекти. Це зумовлює потребу формування нової управлінської парадигми - безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом, що поєднує принципи ризик-менеджменту, кібербезпеки та організаційної стійкості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика кадрового потенціалу та його впливу на ефективність підприємства широко висвітлюється в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як Лутай Л.А., Подзігун С.М. [1], Алькема В. Г., Денис В.А. [2], Бородієнко О., Мільто Л., Каменська І. [3]. Водночас, аналіз сучасних наукових джерел дозволяє виділити три основні напрями досліджень у сфері кадрової безпеки та управління персоналом, що підкреслює актуальність і комплексність підходів.

Дослідження в сфері економічної та кадрової безпеки (Назаренко С. [4], Зачосова Н., Живко З., Занора В. [5], Затонацький Д. [6]) переважно зосереджуються на вивченні фінансових, інформаційних та технічних аспектів безпеки підприємства. Однак питання інтеграції безпекових механізмів у систему управління кадровим потенціалом залишаються недостатньо розробленими. Незважаючи на наявність окремих робіт, що торкаються поняття «кадрова безпека», цілісний науково-методичний підхід до безпекоорієнтованого управління персоналом потребує подальшого обґрунтування та систематизації.

В окремих працях (Алькема В. Г., Денис В.А. [2]) підкреслюється необхідність оцінки та управління кадровими ризиками, зокрема у фінансовому секторі, що включає моніторинг компетентності, лояльності та потенційних загроз з боку персоналу. Ризикоорієнтовані підходи дозволяють

прогнозувати та мінімізувати втрати, пов'язані з людським фактором, і є важливим елементом інтеграції безпеки у процесі HRM.

Сучасні дослідження підкреслюють роль інноваційних методів управління персоналом, включаючи цифровізацію, аналітику великих даних (Big Data) та використання штучного інтелекту для оцінки ризиків і підвищення ефективності кадрового потенціалу (Бородієнко О. та ін. [3]; Затонацький Д. [6]). Впровадження таких інструментів сприяє не лише підвищенню продуктивності, а й формуванню превентивної безпекової стратегії, що поєднує розвиток та захист персоналу.

Таким чином, огляд наукових джерел свідчить про сучасність підходів, що поєднують кадрову безпеку, ризикоорієнтоване управління та інноваційні методи HRM, водночас підкреслюючи потребу у систематизації та інтеграції безпекоорієнтованих механізмів у практику управління підприємством.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значні напрацювання, невирішеними частинами загальної проблеми управління кадровим потенціалом в умовах зростаючих безпекових загроз залишаються такі аспекти: відсутність єдиного концептуального апарату: існуючі підходи часто змішують поняття «кадрова безпека» та «управління персоналом», не виділяючи безпекоорієнтоване управління як самостійну, інтегративну та превентивну функцію. Прогалини у методичному забезпеченні: не розроблено універсального, структурованого та практикоорієнтованого механізму безпекоорієнтованого управління КП, який би чітко поєднував процедури захисту (моніторинг загроз, оцінка ризиків) із функціями розвитку (підвищення лояльності, формування культури безпеки). Недостатня увага до розвиваючої складової безпеки: більшість досліджень сфокусовані на контролюючій функції (виявлення нелояльності), тоді як питання формування внутрішнього захисного бар'єру через психологічну стійкість, залученість та

ціннісну ідентифікацію персоналу з цілями безпеки підприємства залишаються на периферії.

Саме цим невирішеним частинам присвячено дане дослідження. Внесок авторів полягає в комплексному обґрунтуванні сутності, принципів та структурно-логічної схеми безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом як системи, що забезпечує інтегрований превентивний захист КП, що відрізняє його від традиційного управління персоналом та вузькоспеціалізованої кадрової безпеки. Запропонована в роботі модель безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом усуває зазначені прогалини, уточнюючи концептуальні засади цього підходу, пропонуючи структурно-логічну методичку управління, яка охоплює всі етапи життєвого циклу персоналу, та підкреслюючи стратегічну роль кадрової безпеки у забезпеченні економічної стійкості підприємства. У результаті модель дозволяє трансформувати кадровий потенціал з потенційного джерела ризику на актив, що забезпечує захищеність і розвиток організації.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності та розробка концептуальних засад безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом підприємства з метою підвищення рівня його економічної безпеки.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: уточнити сутність поняття «безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом»; визначити ключові загрози та ризики для кадрового потенціалу в сучасних умовах цифровізації, кіберризиків і воєнних викликів; розробити структурно-логічну схему механізму безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом; здійснити апробацію запропонованого механізму на прикладі підприємств для перевірки його практичної ефективності та адаптивності до реальних умов господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення сутності безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом (БОУ КП) вимагає критичного аналізу еволюції поглядів на взаємозв'язок менеджменту персоналу та економічної безпеки підприємства. В науковій думці простежуються кілька основних підходів, кожен з яких формує певний ракурс сприйняття даної управлінської діяльності.

1. Традиційний (функціональний) підхід до кадрової безпеки. Цей підхід, що домінував у 1990-х та на початку 2000-х років, розглядає кадрову безпеку (як попередницю БОУ КП) переважно як функцію захисту. Вчені, які дотримуються цього погляду, акцентують увагу на контролі та запобіганні негативним діям персоналу. Основний фокус даного підходу це виявлення та припинення протиправної чи нелояльної діяльності (корупція, крадіжки, витік інформації). В основному в даному підході використовувалися наступні інструменти: перевірка кандидатів (бекграунд-чек), фізична охорона, дотримання режиму комерційної таємниці, дисциплінарні заходи. На нашу думку, такий підхід є реактивним або лише превентивним у вузькому сенсі. Він сприймає персонал як потенційне джерело загрози, а не як актив, що потребує розвитку та інтеграції. Управління персоналом та безпека існують паралельно, часто конфліктуючи [7].

2. Ресурсний (системний) підхід. З розвитком концепції управління людським капіталом у 2000-х роках, вчені почали розглядати кадрову безпеку як комплексну систему, спрямовану на збереження та відтворення якісних характеристик персоналу. Згідно цього підходу захист відбувається не лише від нелояльності, але й від втрати компетентності (через плинність, вигорання, недостатнє навчання) та демотивації. Кадрова безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів підприємства, що забезпечується високою кваліфікацією, лояльністю та мотивованістю персоналу. Хоча цей підхід розширює об'єкт захисту до всього кадрового потенціалу, він часто

залишає поза увагою інтеграцію безпекових процедур у щоденні управлінські рішення, тобто не перетворює їх на орієнтир для управління [8].

3. Інтеграційний (ризикоорієнтований) підхід. Цей сучасний підхід, що формується останніми роками, тісно пов'язує кадрову безпеку з управлінням економічними ризиками підприємства. Тут безпека персоналу – це не окрема функція, а невід'ємна частина стратегічного менеджменту. Фокусом даного підходу є оцінка та мінімізація ризиків, пов'язаних із людським фактором, у всіх бізнес-процесах. Основний акцент зміщується з «що робить персонал» на «що може статися через персонал». Управління персоналом стає ризикоорієнтованим, що вимагає постійного моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища для виявлення потенційних загроз (наприклад, професійне вигорання як ризик зниження якості продукції). Цей підхід є найбільш близьким до концепції безпекоорієнтованого управління, оскільки вимагає від HR-служби не лише «обслуговування», а й «стратегічного захисту» кадрових ресурсів [9].

Аналіз існуючих підходів свідчить про необхідність об'єднання захисної (традиційної), системної (ресурсної) та стратегічної (ризикоорієнтованої) складових. Існуючі визначення кадрової безпеки недостатньо відображають активний, проактивний та інтеграційний характер необхідної управлінської діяльності. Саме тому нами обґрунтоване введення поняття безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом (БОУ КП).

Безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом (БОУ КП) – це система управлінських рішень та заходів, спрямованих на захист якісних і кількісних характеристик кадрового потенціалу від внутрішніх та зовнішніх загроз, мінімізацію ризиків, пов'язаних із людським фактором, та забезпечення стійкого розвитку персоналу в інтересах економічної безпеки підприємства.

Варто також розглянути етапи механізму безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом (табл. 1.).

Таблиця 1.

Етапи механізму безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом

Етап	Ключові заходи / зміст	Ціль
1. Рекрутинг та відбір	Перевірка благонадійності, оцінка компетенцій, безпекові інтерв'ю	Запобігання ризикам, пов'язаним із новими працівниками
2. Адаптація	Ознайомлення з політиками безпеки, наставництво	Інтеграція працівника у систему корпоративної безпеки
3. Навчання та розвиток	Тренінги з кібербезпеки, захисту інформації, корпоративної культури	Формування безпечної поведінки та компетентності персоналу
4. Мотивація та оцінювання	Система стимулів за безпечну поведінку, регулярна оцінка ризиків	Підтримка лояльності та безпечної поведінки
5. Контроль та моніторинг	Виявлення потенційних загроз, внутрішній аудит, КРІ безпеки	Попередження інцидентів та управління ризиками
6. Звільнення та передача знань	Процедури захисту інформації, вихідне інтерв'ю	Мінімізація ризиків витоку інформації та втрати знань

Джерело: сформовано автором за [9-10]

Наведена структура відображає послідовний та інтегрований підхід до безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом, забезпечуючи превентивний захист підприємства на всіх етапах життєвого циклу персоналу.

Ефективність впровадження моделі безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом на підприємстві визначається чітким дотриманням низки фундаментальних принципів, які відображають його інтегративний та стратегічний характер. Ці принципи виходять за межі традиційного менеджменту і надають управлінським рішенням безпекового орієнтиру:

1. Принцип превентивності є наріжним каменем БОУ КП. Він вимагає безумовної пріоритетності запобігання загрозам над реагуванням на їх наслідки. Це означає, що ресурси та увага управлінського апарату повинні бути спрямовані не на ліквідацію збитків від вже скоєних інцидентів (таких як витік інформації чи саботаж), а на створення нездоланих бар'єрів для їх виникнення. На практиці це втілюється у глибокій діагностиці, що виявляє передумови ризиків (наприклад, низьку лояльність, професійне вигорання,

конфлікти) ще до того, як вони перетворяться на пряму загрозу. Таким чином, БОУ КП переходить від каральної логіки до прогностично-захисної [10].

2. Принцип комплексності вимагає охоплення всіх етапів життєвого циклу персоналу - від початкового найму (безпековий рекрутинг та перевірка кандидатів) до звільнення (процедури захисту інформації та інтелектуальної власності при виході). Крім того, комплексність поширюється на всі підсистеми управління кадровим потенціалом: навчання, мотивацію, оцінювання, розвиток корпоративної культури. Це означає, що безпекові критерії не можуть бути ізольовані; наприклад, система мотивації повинна заохочувати не лише продуктивність, але й безпечну поведінку та лояльність, а процес навчання має включати тренінги з кібергігієни та комерційної таємниці [10].

3. Принцип інтегрованості. Інтегрованість - це практичне втілення принципу комплексності. Він передбачає включення безпекових процедур у стандартні HR-процеси без створення зайвих бюрократичних чи конфліктних ланок. Заходи БОУ КП не повинні сприйматися персоналом як зовнішній або нав'язаний контроль. Наприклад, оцінка компетенцій (Assessment Center) має одночасно включати елементи оцінки благонадійності, а процедура адаптації нового співробітника повинна органічно інтегрувати ознайомлення з політиками кадрової безпеки. Такий підхід забезпечує плавне функціонування системи, роблячи безпеку невід'ємною частиною корпоративної повсякденності, а не окремим надбудовним елементом [11].

4. Принцип системності є основою для розуміння кадрового потенціалу як складної, динамічної системи, яка взаємопов'язана з іншими елементами економічної безпеки. Це означає, що управління ризиками, пов'язаними з персоналом, не може відбуватися у вакуумі; воно має корелювати з фінансовою, інформаційною та технічною безпекою. Наприклад, витік комерційної таємниці (кадрова загроза) безпосередньо впливає на фінансову

стійкість (економічна безпека). Системність вимагає чіткої вертикальної та горизонтальної координації: безпекові цілі повинні спускатися від стратегічного рівня до кожного працівника, а інформація про загрози повинна оперативно циркулювати між HR-службою, службою безпеки та вищим керівництвом [11].

Адаптація моделі БОУ КП до різних типів підприємств полягає у врахуванні їхньої специфіки: нормативно-регуляторного середовища (для державних організацій), рівня децентралізації управління та корпоративної культури (для приватного сектору), а також високої динамічності, цифрової інтегрованості та чутливості до кіберзагроз (для ІТ-компаній). Така варіативність забезпечує універсальність моделі та її здатність до практичного впровадження в умовах різних організаційних структур і зовнішніх ризиків.

У контексті БОУ КП доцільно виділити такі основні групи загроз: загрози нелояльності/деструктивної поведінки: крадіжки, саботаж, корупція, розголошення комерційної таємниці [12]; кваліфікаційні/компетентнісні загрози: невідповідність кваліфікації працівників вимогам, професійне вигорання, відсутність наступності; соціально-психологічні загрози: конфлікти, висока плинність кадрів, демотивація [13]; зовнішні загрози: «полювання за головами» конкурентів, кібератаки з використанням інсайдерів [14].

Виходячи з систематизованих загроз (нелояльність, некомпетентність, конфлікти), система БОУ КП повинна перейти від загального поняття «загрози» до конкретного управління ключовими ризиками, які мають найбільший потенціал завдати значних збитків економічній безпеці підприємства.

Ризик інсайдерства є, мабуть, найбільш руйнівним і складним для виявлення. Він полягає у використанні персоналом свого службового становища та доступу для завдання шкоди підприємству. Цей ризик охоплює

не лише навмисні злочинні дії (наприклад, витік конфіденційної інформації, продаж комерційної таємниці конкурентам, корупційні схеми), але й ненавмисне інсайдерство, спричинене недбалістю, низькою кіберграмотністю або професійним вигорянням, що призводить до незахищеності даних. Ефективне управління цим ризиком вимагає не лише технічного моніторингу (DLP-системи), але й психологічної діагностики, спрямованої на виявлення змін у лояльності, незадоволеності або фінансових проблем співробітника, які можуть стати каталізатором для перетворення лояльного працівника на інсайдера [15].

Ризик втрати ключових фахівців (або ризик плинності) є критичним для збереження якісної складової кадрового потенціалу. Йдеться про ризик швидкого та неконтрольованого відтоку висококваліфікованих кадрів, чия експертиза та знання є унікальними та незамінними. Втрата такого співробітника – це не лише прямі витрати на пошук і навчання нового, а й значні непрямі збитки: уповільнення інноваційних процесів, втрата унікальних знань (knowledge loss), а також пряме чи опосередковане посилення конкурентів, якщо фахівець переходить до них. Управління цим ризиком вимагає розробки прозорих, конкурентних програм утримання, а також формування планів наступності (succession planning), що мінімізують залежність бізнесу від однієї особи [15].

Ризик репутаційних втрат фокусується на можливості того, що дії персоналу дискредитують підприємство в очах клієнтів, партнерів, інвесторів або громадськості. Цей ризик проявляється через неетичну поведінку, порушення корпоративних стандартів, публічні скандали, недбале обслуговування клієнтів або ж несанкціоноване поширення негативної інформації у соціальних мережах. В епоху цифрових комунікацій дії одного співробітника можуть миттєво набути глобального масштабу. Управління цим ризиком тісно пов'язане з формуванням міцної корпоративної культури, яка

заохочує відповідальність, етичність та відповідність цінностям компанії, а також із чітким регулюванням поведінки працівників у публічному просторі [16].

Таким чином, ефективна система БОУ КП повинна будуватися на ідентифікації, оцінці та розробці превентивних заходів саме для цих трьох ключових груп ризиків, забезпечуючи перетворення кадрового потенціалу з джерела потенційної уразливості на надійний елемент захисту економічних інтересів підприємства.

Ефективний механізм БОУ КП має будуватися на циклічному процесі, що включає: планування, організацію, моніторинг, оцінку та коригування.

Планування: розробка внутрішніх стандартів кадрової безпеки та кодексу корпоративної етики; формування профілю безпеки для кожної посади (вимоги до лояльності, рівень доступу до інформації); планування ресурсів для навчання персоналу з питань безпеки.

Організація: безпековий рекрутинг: застосування верифікаційних процедур та оцінки благонадійності при наймі; захисна адаптація: інструктаж та підписання угод про нерозголошення; системи контролю та моніторингу: регулярний аудит безпеки персоналу, використання сучасних ІТ-інструментів для запобігання витоку інформації (DLP-системи).

Моніторинг та оцінка: регулярне оцінювання рівня лояльності, задоволеності та професійного вигоряння персоналу; оцінка ефективності заходів кадрової безпеки через розрахунок індексу кадрової захищеності (наприклад, співвідношення виявлених інцидентів до потенційних загроз).

Коригування: впровадження корекційних програм (програми підвищення лояльності, антистресові тренінги, перекваліфікація); актуалізація політик та процедур відповідно до нових загроз [17].

БОУ КП не обмежується лише контролем. Воно має бути розвиваючим. Забезпечення психологічної безпеки, формування культури взаємної довіри та

відповідальності, а також інвестиції у навчання, що підвищує компетентність та знижує ризик помилок, – це також складові безпекоорієнтованого підходу. Лояльність персоналу, підкріплена високою компетентністю, стає внутрішнім захисним бар'єром підприємства.

Висновки. В дослідженні уточнено сутність поняття безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом, визначивши його як цілісну систему захисту та розвитку КП, інтегровану в загальну систему економічної безпеки підприємства. Систематизовано ключові загрози та ризики для кадрової безпеки, акцентуючи на небезпеці інсайдерства та нелояльності, що є особливо актуальними в умовах інформатизації та гібридних загроз. Розроблено концептуальні засади механізму БОУ КП, який включає чотири ключові фази (планування, організація, моніторинг, коригування) та наголошує на пріоритеті превентивних та розвиваючих заходів над каральними. Доведено, що ефективно безпекоорієнтоване управління кадровим потенціалом трансформує роль персоналу, перетворюючи його з потенційного джерела ризику на ключовий актив та суб'єкт забезпечення стійкої економічної безпеки.

Подальші дослідження в даному напрямі, на нашу думку, мають бути спрямовані на: розробку кількісних моделей оцінки рівня кадрової захищеності підприємства; обґрунтування методик інтеграції інструментів штучного інтелекту та Big Data в системи моніторингу та діагностики ризиків кадрової безпеки; вивчення впливу корпоративної культури, орієнтованої на безпеку, на формування психологічної стійкості кадрового потенціалу в кризових умовах. Особливий потенціал у підвищенні ефективності безпекоорієнтованого управління кадровим потенціалом мають сучасні цифрові інструменти, зокрема штучний інтелект та аналітика великих даних (Big Data), що дозволяють оперативно виявляти ризики, прогнозувати загрози та автоматизувати моніторинг поведінки персоналу. Інтеграція таких

технологій у систему моніторингу ризиків відкриває можливості для більш точного оцінювання рівня кадрової захищеності та прийняття превентивних управлінських рішень у реальному часі.

Список використаних джерел

1. Лутай Л.А., Подзігун С.М. HR-менеджмент підприємства: кадровий потенціал в умовах сталого розвитку. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*, 2024. Вип. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14210878>
2. Алькема В. Г., Денис В. А. Управлінський аналіз кадрових ризиків системи управління персоналом в банківських установах. *Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка*. 2021. Вип. 4. С. 85-95.
3. Бородієнко О., Мільто Л., Каменська І., Бокшиц О., Малихіна В. Підвищення ефективності розвитку регіональних ринків праці шляхом розв'язання проблеми підготовки кадрів. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2021. №3(38). С. 499–508.
4. Назаренко С., Кудактін С. Управління розвитком персоналу для посилення кадрового потенціалу та стану економічної безпеки суб'єктів господарювання. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2023. №2(49). С.413–425.
5. Zachosova N., Zyvko Z., Zanora V. Human risks of project management involving remote teams in the context of the enterprise economic and financial security. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*. 2020. №4(35). P. 514-521.
6. Zatonatskiy D. (2019). Innovation methods and models of personnel security management: opportunities and imperatives of use at Ukrainian enterprises. *Marketing and Management of Innovations*, 2019. № 1. P. 294-301. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2019.1-24>

7. Klymchuk A.O., Mikhailov A.N. The motivation and stimulation of personnel in effective enterprise management and innovation activity improving. *Marketing and Management of Innovations*, 2018. № 1. P. 218-234. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-16>
8. Safarov Q., Sadiqova S., Urazayeva M. Methodological Approach to Identification of Innovative Determinants of Human Capital Management. *Marketing and Management of Innovations*, 2022. № 2. P. 255-267. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-23>
9. Danova M., Kravcakova Vozarova I., Sira, E. Innovations in human resources management: impact on economic growth. *Marketing and Management of Innovations*, 2021. № 3. P. 53-65. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-05>
10. Морозова М.Е. Роль сучасних методів управління персоналом у зміцненні кадрової безпеки підприємств. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. Вип. 14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14790273>
11. Штангрет А.М., Підгорецький І.М. Ринок праці: нові виклики в ході забезпечення кадрової безпеки підприємства. *Приазовський економічний вісник*. 2025. Вип. 1(41). С. 60-65.
12. Sajjad M., Riaz A., Orangzab Chani M., Hussain R. Innovations in Human Resources Management: Mediating Role of Intrinsic Motivation. *Marketing and Management of Innovations*, 2020. № 1. P. 110-120. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-08>
13. Zhyvko Z. B. (2013). Conceptual bases of personnel security management of the enterprise. *Collection of scientific works of Taurian state agrotechnological university (economic sciences)*, 20213. № 2(1). P. 103-111.
14. Ahmadova A.A., Rzayev M.A., Ismayilova L.H., Muradova J.I. Digitalization of the economy as the basis of human capital potential. *ACADEMY REVIEW*. 2025. № 1 (62). DOI: <https://doi.org/10.32342/3041-2137-2025-1-62-2>

15. Перегудова Т. Наслідки війни в Україні для національного ринку праці та напрями підтримки зайнятості. *Проблеми економіки*. 2022. № 2 (52). С. 184–191. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-184-191>

16. Аблязова Н. Кадрова безпека в системі управління підприємством. *Економіка та суспільство*. 2020. Вип. № 22. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-64>

17. Воронько-Невіднича Т., Демиденко Л., Здоров В. Особливості формування та забезпечення кадрової безпеки підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. № 28. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-57>